

**ONA TILI VA O`QISH SAVODXONLIGI FANINI MILLIY O`QUV
DASTUR ASOSIDA O`QITISH**

*Toshkent shahar Uchtepa tuman 295-maktab
2-toifali ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi
Bo`riboeva Sayyora Marifjonovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va o`qish savodxonligi fanining ahamiyati, milliy o`quv dasturi asosida o`qitish tendensiyalari, maqsadlar, kutilayotgan natijalar borasida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Ona tili, o`qish, milliy o`quv dasturi, samaradorlik, savodxonlik.

2022–2023-o`quv yilidan 1–2-sinf o`quvchilari uchun “Ona tili va o`qish savodxonligi” fanidan uyga vazifa berish va baholash bekor qilinadi. Qolaversa, ushbu darslikdan yillik bahoni choraklik baholar asosida qo`yish amaliyoti tugatiladi. Shuningdek, boshlang`ich sinf o`quvchilariga tez o`qish talabi qo`yilmaydi.

Milliy o`quv dasturiga ko`ra, endi “Ona tili va o`qish savodxonligi” darsligi orqali boshlang`ich sinf o`quvchilarga sinflar kesimida o`qish tezligi bo`yicha ma`lum miqdordagi so`zni o`qishi kerak degan talab qo`yilmaydi. Boisi o`quvchilar uchun matnni o`qish tezligi emas, uni tushunish darajasi birlamchi ko`rsatkich sanaladi.

“Ona tili va o`qish savodxonligi” darsligi bo`yicha choraklik baholarni kundalik olingan baholarga qarab, yillik bahoni choraklik baholar asosida qo`yish amaliyoti bekor qilinadi.

2022–2023-o`quv yilidan boshlab kundalik yig`ilgan baholar choraklik bahoga ta`sir qilmaydi. Chunki kundalik baho rivojlantiruvchi ahamiyatga ega, choraklik baho esa erishilgan marrani tekshirish uchun xizmat qiladi. Bu ikki baholashni o`zaro qorishtirish sifatga ta`sir qiladi.

O‘qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she’rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko‘maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat.

Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo‘lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan.

O‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma’lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi. Endi esa darslikda o‘qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo‘ladi.

K.D.Ushinskiy boshlang‘ich maktab o‘quv fanlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy vayetakchi fan hisoblaydi. “Ajoyib o‘qituvchi bo‘lgan ona tili bolaga ko‘p narsani o‘rgatadi. Bola ikki-uch yil ichida shuncha ko‘p narsa o‘rganadiki, ko‘p narsa bilib oladiki, yigirma yil qunt bilan metodik jihatdan juda to‘g‘ri o‘qiganda ham uning yarmicha o‘rgana olmaydi. Ona tilini ulug‘ pedagogligi ham ana shundadir”, – deydi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘rganishga katta ahamiyat beriladi¹.

Ona tili – nutq, o‘qish va yozish sohasidagi ko‘nikma va malakalar o‘quvchilar o‘quv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. Bola o‘qish ko‘nikmalarini egallash bilan birinchi navbatda, o‘z ona tilini o‘rganishi zarur. Chunki ona tili bilimdonlikning, aql-idrokning kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni o‘qitish vositasi hamdir, jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o‘rganiladi. Demak, ona tili bolaning umumiy kamol topishida ham, bilim va mehnatga havasini uyg‘otishda ham alohida rol o‘ynaydi.

Til muhim tarbiya vositasidir. Badiiy adabiyotlarni, gazeta, jurnallarni o‘qigan bola o‘zida eng yaxshi xislatlarni tarbiyalab boradi. Muomala madaniyatini

¹ Qosimova K., Matchonov S. “Ona tili o‘qitish metodikasi” Toshkent 2019-yil

egallaydi. Ona tili boshlang'ich sinfda asosiy o'rinni egallar ekan, har bir o'quvchida ona tiliga qiziqish va muhabbatni tarbiyalash zarur.

Boshlang'ich sinflarda ona tili mashg'ulotlari turi va mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'qish, yozuv, grammatik materialni o'rganish, kuzatishlar hamda o'quvchilarning ijtimoiy faoliyatlari bilan bog'liq holda ularning og'zaki va yozma nutqini o'stirish.

2. Birinchi sinfga kelgan bolalarga savod o'rgatish, ya'ni ularni elementar o'qishva yozishga o'rgatish, bu kamchiliklarni malakaga aylantirish.

3. Adabiy til normalarini, ya'ni imloviy va punktuasiyasi savodli yozuvni, orfoepik to'g'ri talaffuzni o'rganish nutq va uslubiy elementlarni egallash.

4. Grammatika, fonetika, leksikadan nazariy materiallarni o'rganish, tildan ilmiytushunchalarni shakllantirish.

5. O'quvchilarni o'qish va grammatika darslari orqali badiiy, ilmiy-ommabop vaboshqa adabiyotlar namunasi bilan tanishtirish, ularda adabiy asarni idrok etish ko'nikmasini hosil qilish.

Bu vazifalarning hammasini boshlang'ich sinflarda ona tili fani hal etadi va boshlang'ich sinflar ona tili dasturida aks etadi. Dastur davlat hujjati bo'lib, unda o'quv fanining mazmuni va hajmini shuningdek, shu fandan bilim, ko'nikma va malakalar darajasiga qo'yilgan asosiy talablarni belgilaydigan bo'ladi. Dastur talablarini o'qituvchi va o'quvchilar bajarishlari shart, uni kengaytirish va qisqartirishga yo'l qo'yilmaydi.

Boshlang'ich sinflarning ona tili dasturi ikki qismdan iborat:

1. Uqtirish xati.
2. Asosiy qismi.

Uqtirish xatida ona tili fanining tutgan o'rni, uning vazifalari ko'rsatilib, metodik yo'l-yo'riqlar beriladi. Dasturning asosiy qismi 3 bo'lim, u har bir sinfda o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalar hajmi ko'rsatilgan. Dasturning bo'limlari: “Savod o'rgatish va nutq o'stirish”, “O'qish va nutq

o’stirish”, “Grammatika, imlo va nutq o’stirish” dan iborat. Har bir bo’lim bir necha qismlardan iborat. Masalan, “O’qish va nutq o’stirish” bo’limi, “Sinfda o’qish” va “Sinfdan tashqari o’qish” ni; sinfda o’qish o’z navbatida “O’qish mashg’ulotlarini”, “Matnustida ishlash” qismlarini o’z ichiga oladi va hokazo.

Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki “til - millat ko’zgusi”. Shunday ekan til qonuniyatlarini to’liq anglab yetishlik har bir inson uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashrapova.T, Odilova. M. “Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi” Qo’qon 2018-yil 10-12-bet
2. Usmanov.N “Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini milliy g’oyatarg’ibotiga tayyorlashning pedagogic va texnologik asoslari”

Toshkent 2018-yil

3. Qosimova K., Matchonov S. “Ona tili o’qitish metodikasi” Toshkent 2019-yil

4. www.ziyonet.uz